

**JAMOAT TARTIBINI SAQLASH VA JINOYATCHILIKKA QARSHI
KURASH FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISHDA PSIXOLOGIK
BILIMLARNING O'RNI**

D.I.Muqumova

maxsus fialining dostenti

d.mukimova.1975@mail.ru

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7435756>

Annotasiya

Hozirgi vaqtda turli xil ommaviy tadbirlar axolining ijtimoiy faolligi va bo'sh vaqtini o'tkazishining keng yoyilgan shakllaridan biri hisoblanadi hamda shaxsning siyosiy xayotiy, sport, madaniyat, san'at yutuqlaridan bevosita bahramand bo'lish ehtiyojini qondiradi. Fuqarolarning konstitutsiyaviy xuquq va erkinliklarini amalga oshirishlari ko'p jixatdan ularning davlat organlari, siyosiy partiya va harakatlar, shuningdek turli xil kasaba uyushmalari, sport, madaniyat, diniy va boshqa tashkilotlar tomonidan o'tkaziladigan turli xil ommaviy tadbirlarda faol ishtirok etishlari bilan bog'liq.

Kalit so'zlar: Olomon, xavfsizlik, tahdid, tajovuzkor, manfaatparast, ekstatik, bezorilik, ommaviy tartibbuzarlik ijtimoiy qo'rquv, delikvent hulq.

Аннотация

В настоящее время различные массовые мероприятия являются одной из распространенных форм социальной активности и досуга населения и удовлетворяют потребность человека в непосредственном наслаждении достижениями политической жизни, спорта, культуры, искусства. Реализация конституционных прав и свобод граждан во многом обусловлена их активным участием в различных массовых мероприятиях, проводимых органами государственной власти, политическими партиями и движениями, а также различными профсоюзами, спортивными, культурными, религиозными и другими организациями.

Ключевые слова: Толпа, безопасность, угроза, агрессия, заинтересованность, экстаз, издевательства, массовые беспорядки, социальный страх, развратное поведение.

Annotation

Currently, various mass events are one of the most common forms of social activity and leisure of the population and satisfy a person's need for direct enjoyment of the achievements of political life, sports, culture, and art. The realization of constitutional rights and freedoms of citizens is largely due to their

active participation in various mass events held by state authorities, political parties and movements, as well as various trade unions, sports, cultural, religious and other organizations.

Keywords: Crowd, security, threat, aggression, interest, ecstasy, bullying, riots, social fear, depraved behavior.

Ommaviy tartibsizliklar - ko'p miqdordagi odamlar (omma) tomonidan qurol yoki qurol sifatida foydalaniladigan boshqa narsalarni ishlatib yoxud ishlatish bilan qo'rqitib shaxsga nisbatan zo'rlik ishlatish, qirg'in solish, o't qo'yish, mulkka shikast etkazish yoki uni nobud qilish, hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish orqali sodir etilgan holda, jamoat joylarida belgilangan tartibni buzish va xavfsizlikka tahdid solish bilan bog'liq boshqarib bo'lmaydigan favqulotda xarakatlardir.

«Olomon» atamasi ijtimoiy psixologiyaga XIX asrning oxiri va XX asrning boshida yuz bergan ommaning norozilik chiqishlari, qudratli ko'tarilishi davrida kirib keldi.

Har qanday ommaviy tartibbuzarlik ijtimoiy qo'rquv, vaxima ostida delikvent hulq uzgarishlarini keltirib chiqaradi. O'z tabiatiga ko'ra olomon xarakatdagi, shuningdek, tajovuzkor, qutqarilayotgan, manfaatparast, ekstatik (masalan, mashhur jaz, rok muxlislarining jazavaga tushishi, diniy mutaassiblik yoki aqlga bo'yso'nish tufayli yuzaga keladigan olomon) turlarga bulinadi. Yuqorida keltirilgan tasnifning muallifi psixolog Yu.A.SHerkovin ta'kidlaganidek, bunday ajratish shartlidir. Olomonning bir turi ayni vaqtda boshqasining jixatlariga ega bo'lishi va yangi turiga aylanishi mumkin.

Sobiq Ittifoq davrida ijtimoiy psixologlari (B.F.Porshnev, B. D. Рагыгин, N.F.Fedenko va boshkalar)ning ilmiy ishlarini tahlil qilish asosida olomonning bir qator psixologik xususiyatlarini kursatish mumkin.

Olomonning eng muxim farqli jihati uni tashkil etuvchi odamlar tarkibining tasodifiy xususiyatidir. Bu, albatta, olomonning yuzaga kelishi ijtimoiy xodisalarning sabab-oqibatlarini doirasidan chetga chiqishini bildirmaydi. Olomonning dastlabki o'zagi oqilona mulohazalar ta'sirida shakllanishi va o'z oldiga juda aniq maqsadlar qo'yishi mumkin. Biroq o'zakning bundan keyingi rivojlanishi shiddat bilan va o'z-o'zidan yuz beradi. Olomon bungacha bir-birini mutlaqo tanimagan, umumiy tomonlariga ega bo'lmagan odamlarni o'z ichiga olib, o'sib boradi.

Bunga ishonch hosil qilish uchun spirtli ichimlik iste'mol qilgan va bezorilik sodir etayotgan o'smirlar olomoniga murojaat etishning o'zi etarli. Bunday olomon tarkibida uni jipslashtirish bo'yicha faol xarakat kiluvchi va

sekin-asta uning xatti-xarakatini yo'naltiruvchi boshlovchilar ajralib turadi. Bular jamiyatda o'rnatilgan ahloq qoidalarini tan olmaydigan, ma'naviy-ahloqiy buzilgan odamlardir. O'z kadriyatlarini olomon xarakterlarining yo'nalishi bilan birday ko'ruvchi olomon ishtirokchilari ulardan ajralib turadi. Masalan, ba'zan olomonning tajovuzkor xarakterlari qaratilgan ob'ektdan alamzada bo'lib yurgan odamlar xam guruhiy tartibbuzarliklarga tortiladilar. Ular boshlovchi emas, balki olomonning ta'sir doirasida qolib, unda faol ishtirok etadilar. Olomon ichida unga faqat o'z «bebosh fe'lini» ko'rsatib qo'yish, o'zining shavqatsizlikdan huzur qiladigan impulslarini chiqarish imkoniyati paydo bo'lgani tufayligina olomonga qo'shilgan tajovuzkor shaxslar ayniqsa, katta xavf tug'diradi. Eng og'ir jinoiy xarakterlarni odatda ular sodir etadilar.

Guruhiy tartibbuzarlik ishtirokchilari orasida xalol, ammo adashganlari xam mavjud. Ular vaziyatni xato, adolat prinsipini noto'g'ri tushunganligi tufayli olomonga kirib qoladilar. Bunday kishilarning xulqini baxolashda uning ob'ektiv oqibatlarini va sub'ektiv jixatlarini farqlash zarur. Ob'ektiv jixatdan ular guruhiy tartibbuzarlik ishtirokchisi bo'lib qoladi, sub'ektiv jixatdan esa ular o'zini jamiyatga qarshi unsur deb xisoblamaydi.

Olomonga, shuningdek tasodifiy qo'shib qolganlar xam kiradi. Ular katta faollik kursatmaydilar, ularni, sport sharxlovchilari aytganidek, xayajonga soluvchi tomosha kabi tartibbuzarlik o'ziga jalb qiladi. Bu tomosha go'yo ularning bir xil va zerikarli, bema'ni tirikchiligiga qandaydir yangilik kiritadi. Guruhiy tartibbuzarliklarda umumiy kayfiyatga beriluvchan, stixiyali hodisalar xukmiga o'zini qarshiliksiz berib yuboradigan o'ta ta'sirchan odamlar xam ishtirok etadilar. Nihoyat, olomonga tashqaridan (ichki pozitsiyasi nuqtai nazaridan) kuzatib turadigan, voqealarning borishiga aralashmaydigan oddiygina tekin tomoshabinlar ham kiradi. Biroq ularning hozir bo'lishi ommaviylikni oshiradi, olomon stixiyasining odamlar xatti-xarakteriga ta'sirini kuchaytiradi. Pozitiv maktab vakili Pyuleze o'zini «Jamoat jinoyatchiligi» asarida jamoaviy jinoyat doktrinasi haqida yozadi. U olomonga qo'shib jinoyat sodir qilganlarning xammasini javobgarlikka tortish mumkinligi haqida to'xtaladi.

«Olomon yoki qo'zg'olon ko'targan xalq jinoyat sodir etganda» shaxs alohida element sifatida xarakter qilmaydi, u uzini qirg'og'idan chiqqan daryo tomchisi sifatida ko'radi, uning boshqalarga zarba berayotgan qo'llari o'z-o'zidan ongsiz shuursiz bir qurolga aylanadi.

Butun dunyoda jiddiy va engil tabiatli odamlar, qariyalar va yoshlar, o'qimishlilar va nodon kishilarning barchasi o'z yoki ko'p miqdorda eshitganlari, ko'rganlari va bilganlariga taqlid qilish instinktiga egadirlar. Ijtimoiy fikrning

yo'nalishi siyosatda yoki savdoda ham xamisha shu instinkt orqali belgilanadi. Demak, yuqorida ta'kidlanganidek, olomonning tasodifiy tarkibi uning o'ziga xos psixologik xususiyatlaridan biri bo'lib, buni guruhiiy tartibbuzarliklarga qarshi kurash choralarini amalga oshirishda inobatga olmaslik mumkin emas.

Olomonning keyingi xususiyati odamlar xatti-xarakatining bir xilligini belgilovchi ijtimoiy-psixologik hodisalarning o'ziga xosligida namoyon bo'ladi. Jamoada, ma'lumki, bir xil xatti-xarakat ongli ravishda qo'yilgan va barcha e'tirof etgan xamda ijobiiy ijtimoiy ahamiyatga ega bolgan qadriyatlarining umumiiyligi bilan ta'minlanadi. Olomon esa asosan odamlarning bunday umumiiyligini norozilik ob'ektiga qarshi qo'yish evaziga yaratiladi.

Olomonning keyingi xususiyati unda, shartli ravishda, hissiy rezonans deb atash mumkin bulgan o'ziga xos ijtimoiy psixologik hodisaning amal qilishidir. Guruxiiy tartibbuzarlikda ishtirok etuvchi odamlar bir-biri bilan yonma-yon yurib atrofda gilarini qo'zg'atadilar va o'zlari ham ulardan ta'sirlanadilar. Bir kishining qo'zg'alishi, boshqasining idrok etish ob'ektiga aylanib, uning qo'zg'alishini yanada kuchaytiradi va bu xol ong tomonidan nazorat qilinishi qiyin bo'lgan xissiiy portlashgacha borishi mumkin. Olomon shakllanishining ilk belgilaridan guruhiiy tartibbuzarlikkacha bir qancha bosqichlar bosib o'tiladi.

Baxonaning yuzaga kelishini guruhiiy tartibbuzarliklarning boshlanishi deb xisoblash mumkin. Odamlarning e'tiborini tortgan va ular noto'g'ri talqin etgan har qanday voqea yoki fakt ana shunday baxona bo'lishi mumkin. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, baxonalar nixoyatda xilma-xil bo'lishi mumkin. Guruhiiy tartibbuzarlikning etilishidagi ikkinchi bosqich dastlabki xavotirli mish-mishlarning paydo bo'lishi bilan bog'lik. Tartibbuzarliklarning oldini olish borasidagi faoliyat ushbu bosqichda ancha qiyinlashadi. Odamlar voqeega nisbatan muayyan qarashni uzlashtirishga ulgurgan bo'ladilar va har qanday axborotni o'zlarining yanglishuvlari orqali qabul qiladilar. Vaziyatning yanada murakkab- lashuviga qarshi kurashning yo'li odamlarni qayta ishontirish, mish - mishlarning yolg'onligini dalillar bilan isbotlashdir. Bu bosqichda voqea yoki faktning manfaatlariga ko'proq ta'sir ko'rsatgan odamlarni yakka tartibda qayta ishontirish yaxshi samara beradi. Bu bosqichda omma oldida mish-mishni rad etish vaziyatni chigallashtirishi, mish- mishlarning yanada ko'prok tarqalishini keltirib chiqarishi mumkin.

Uchinchi bosqichni shartli ravishda aqlarning achishi deb atash mumkin. Darhol rad qilinmagan mish-mishlar tarqalishda davom etadi, katta uzgarishlarga uchraydi va odamlarda xozircha «kar» qo'zgalishni yuzaga

keltiradi. Bu bosqich ham, avvalgi ikki bosqich ham odamlarda olomonning to'planishidan avval keladi va ularni psixologik jixatdan tayyorlaydi.

To'rtinchi bosqich olomonning shakllanishi bilan bog'lik. Dastlab to'plangan odamlar orasida o'ziga xos sirkulyar reaksiya boshlanadi, ya'ni bundan keyin bir xil xatti-xarakterga ruxiy asos yaratuvchi fikr va xisssiyotlarning jadal almashinuvi ruy beradi. So'ngra aylanish jarayoni boshlanadi: xisssiy qo'zg'alish kuchayadi, odamlar buning oqibatida zudlik bilan xarakterga o'tishga tayyor bo'lib qoladilar. Aylanish jarayonida norozilik ob'ekti oydinlashadi, nafrat obrazi shakllanadi. Nihoyat, odamlarning faollashuvi boshlanadi. Bu jarayonda, masalan, olomon etakchisi amalga oshirayotgan qo'shimcha rag'batlantirish aylanish jarayonida shakllangan obrazga qarshi qaratilgan impulslarni yuzaga keltiradi.

Beshinchi bosqich olomon g'ayriijtimoiy hulqining rivojlanishi, ya'ni guruhiiy tartibbuzarliklarning o'zidir. Tartibbuzarlikni boshlovchilar ig'vosiga uchgan eng tajovuzkor shaxslar boshlab beradilar. So'ngra, taqlid asosida, olomon yomon namunaga ergashadi, beboshlikni rivojlantiradi.

Olomon gayriijtimoiy xarakterlarining oldini olish va ularga chek qo'yish uchun turli shakl va usullardan foydalaniladi. Ular uchun umumiy bo'lgan jixat olomon hulqining psixologik qonuniyatlarini chuqur bilish va aniq xisobga olish taqozo etiladi. Masalan, anonimlik hissi olomon ishtirokchilarini ongsiz xarakterlarga undashidan quyidagicha foydalanishi mumkin. Olomon ancha katta bo'lganida ovoz kuchaytirgich vositasi orqali uning aniq ishtirokchilariga murojaat etish to'g'ri bo'ladi. Bu xol sog'lom fikrlovchilarni o'z xarakterlarini anglashga undaydi, ularga o'zini nazorat qilishdek yuqotgan hissiyotini qaytarishda va o'z xatti-xarakati uchun mas'uliyatni his qilishida yordam beradi.

Shu nuqtai nazardan olomon, psixologik jihatdan kelib chiqishiga ko'ra, maxsus, hech qanday odamlar tomonidan tashkil etilmagan ularning xatti-xarakterlari yig'indisidir.

Fransuz psixolog olimi Le Bon Gyustavning fikricha, «olomon yigilganda millati, kasbi, tilidan qat'iy nazar, ularda maqsad bitta bo'ladi va ularning ongida to'la fikrlash yo'qoladi, xatto o'lim xam ularga qo'rqinchli emasdek ko'rinadi» .

Olomon psixologiyasini bilish ichki ishlar organlari xodimlari uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, ommaviiy tartibsizliklar, namoyishlar, mitinglar kabi salbiy xolatlarining oldini olish va jamoat tartibini saqlashda qo'l keladi. Olomon o'z xarakteriga ko'ra agressiv (ashaddiiy) bo'lishi mumkin, ashaddiiy mish-mish gaplar ommaviiy tartibbuzarliklarni yuzaga keltiradi. Olomon

psixologiyasida meniki va ularniki degan fikr mavjud, ya'ni olomon vaziyatni murakkablashtiruvchi va o'ziga xos tezlashtiruvchi generatoridir.

Olomon xatti-xarakatining yuzaga kelish psixologiyasi quyidagi ko'rinishga ega:

- 1) olomonda ko'rish va eshitish orqali kuchli emotsional holat yuzaga keladi;
- 2) o'zining xatti-xarakatlariga javob berish ular uchun oxirgi uringa o'tadi;
- 3) o'zida qo'shimcha kuch va ongida o'zgarish sezadi.

Olomon, sodir bo'lgan voqea va xodisaga qarab, quyidagi turlarga bo'linadi.

- 1) to'satdan yuzaga kelgan olomon;
- 2) konvensial olomon;
- 3) xarakatdagi olomon.

Asosiy adabiyotlar:

1. Dushanov R.X. Pedagogika. Darslik.-T.,IIV Akademiyasi, 2018-y.
2. Dushanov R.X. Huquqbuzar va jabrlanuvchi shaxs psixologiyasi. O'quv qo'llanma. T., IIV Akademiyasi. 2017-y.
3. Dushanov R.X., B.N.Sirliyev. Pedagogika. Psixologiya. Ma'ruzalar kursi.
4. T., IIV Akademiyasi. 2016-y.
5. Dushanov R.X. Huquqbuzarliklarning oldini olish xizmati faoliyati psixologiyasi. Ma'ruzalar kursi. -T., 2016-y.
6. Sirliyev B.N., Dushanov R.X.Sirliyev E.N., Kalonov I.X., Tadjibayeva. Penitensiar psixologiya. Ma'ruzalar kursi.-T., IIV Akademiyasi. 2016-y.
7. Y.A.Farfiyev, M.Z.Ziyodullayev, J.S.Muxtorov "Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati psixologiyasi"- darslik.-T., IIV Akademiyasi. 2015-y.
8. Dushanov R.X., Farfiyev Y.A. Kasbiy psixologiya. Darslik.-T.,IIV Akademiyasi. 2014-y.